

ГЕРМЕНЕВТИКА ФИЛОСОФИИ В ПОЗНАНИИ РЕЛИГИИ И ОБЩЕСТВА: СРАВНЕНИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ШКОЛ РУСТАМА КОМИЛОВА И АЛЕКСАНДРА ИГНАТЕНКО

КОМИЛОВ ДАЛЕР РУСТАМОВИЧ

Донишгоҳи байналмилалӣ забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи С.улуғзода
Душанбе, Таджикистан

Аннотатсия: Мақолаи мазкур бо равиши муқоисавии герменевтикии фалсафӣ ба таҳлили афкор ва таъсири ду мутафаккири маъруфи замони истиқлол профессор Рустам Комилов (Тоҷикистон) ва академик Александр Игнатенко (Русия) дар соҳаи фалсафаи дин, ҷома ва таърихи фарҳанг мепардозад. Бо истинод ба осори илмӣ онҳо, мақола нишон медиҳад, ки ҳар ду андешаманд дар шароити иҷтимоӣ ва фарҳангии хоси худ, мактаб ва услуби хоси дарки дину ҷомааро тарҳрезӣ кардаанд. Рустам Комилов бо тамаркуз ба фалсафаи миллӣ ва ҷомаи ормонӣ, ва Игнатенко бо таҳлили экстремизм ва фаҳми сиёсати дини ислом, ҳар ду ба равшан намудани равобити дин, сиёсат ва маънавият саҳм мегузоранд.

Калидвожаҳо: герменевтика, фалсафаи дин, Рустам Комилов, Александр Игнатенко, ҷомаи ормонӣ, экстремизм, исломшиносӣ, фалсафаи миллӣ, секуляризм.

КОМИЛОВА ДАЛЕРА РУСТАМОВИЧА

кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой истории международной коммуникации Таджикского международного университета иностранных языков имени С.Улугзаде, г. Душанбе

Аннотация: Данная статья в сравнительно-герменевтическом философском ключе анализирует идеи и влияние двух известных мыслителей эпохи независимости — профессора Рустама Комилова (Таджикистан) и академика Александра Игнатенко (Россия) — в области философии религии, общества и культурной истории. С опорой на их научное наследие, статья показывает, что оба мыслителя в рамках своей социальной и культурной среды разработали уникальные школы и методы понимания религии и общества. Рустам Комилов акцентирует внимание на национальной философии и идеальном обществе, в то время как Игнатенко сосредоточен на анализе экстремизма и политизированного восприятия ислама. Оба способствуют осмыслению связей между религией, политикой и духовностью.

Ключевые слова: герменевтика, философия религии, Рустам Комилов, Александр Игнатенко, идеальное общество, экстремизм, исламоведение, национальная философия, секуляризм.

KOMILOV DALER RUSTAMOVICH

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of History and Intercultural Relations of the International University of Foreign Languages of Tajikistan named after S. Ulughzoda, Sh. Dushanbe

Annotation: This article, through a comparative philosophical hermeneutic approach, analyzes the ideas and impact of two prominent thinkers of the independence era—Professor Rustam Komilov (Tajikistan) and Academician Alexander Ignatenko (Russia)—in the fields of philosophy of religion, society, and cultural history. Drawing on their scholarly works, the article demonstrates that both thinkers, within their respective socio-cultural contexts, developed distinct schools and methodologies for understanding religion and society. While Rustam Komilov focuses on national philosophy and the concept of the ideal society, Ignatenko concentrates on the analysis of extremism

and the politicized interpretation of Islam. Both contribute significantly to clarifying the relationship between religion, politics, and spirituality.

Keywords: *hermeneutics, philosophy of religion, Rustam Komilov, Alexander Ignatenko, ideal society, extremism, Islamic studies, national philosophy, secularism.*

Философия религии и общества в современном мире превратилась в одну из ключевых сфер философской дискуссии, в которой доминируют вопросы источниковедения, гносеологии и социального влияния религиозных представлений. Особенно в постсоветских странах, где долгое время господствовали тоталитарные идеологии, наблюдается возрождение религиозной мысли и формирование новых школ понимания религии и культуры. Это возрождение — не просто социальный процесс, но и эпистемологический пересмотр духовных и исторических ценностей, требующий герменевтического анализа.

В этом контексте Рустам Комилов и Александр Игнатенко, несмотря на принадлежность к различным традициям мышления, представляют собой два ярких направления философской герменевтики: герменевтику духовно-исторического анализа национальной культуры и герменевтику аналитико-безопасностного подхода к религии. Комилов, стремясь к возрождению национальной духовности и традиционной таджикской мудрости, и Игнатенко, исследующий идеологические и политические риски, связанные с религией, оба внесли значительный вклад в развитие современного философского мышления. Таким образом, современное мышление о религии и обществе становится результатом взаимодействия между традицией, познанием и стратегическими потребностями, а его исследование через герменевтику приобретает исключительную значимость.

В книге «Фалсафаи тоҷик: аз аҳди бостон то имрӯз» ("Таджикская философия: от древности до современности") [3:45,112], автор последовательно анализирует основные этапы формирования национальной философии и таджикской интеллектуальной традиции. Используя историческую герменевтику и сравнительное восприятие, он показывает, что таджикская философия не только опирается на традиции, но и обладает своими особыми культурными корнями. Комилов приходит к выводу, что национальное мышление, духовный мир и мудрость в таджикской цивилизации создают прочную основу для гармоничного и этического общества. В этом смысле его труд представляет собой не просто историческую компиляцию, а философский анализ национального познания в современном ключе.

В работе «Назарияи ҷомеаи ормонӣ дар таърихи фарҳанги форсу тоҷик» ("Теория идеального общества в истории персидско-таджикской культуры") [7:39,103] автор философско-герменевтически интерпретирует концепцию идеального общества как духовно-исторический и мудрый феномен. Анализируя труды классических и мистических мыслителей Персии и Таджикистана, он показывает, что социальные идеалы, этика и справедливость не были случайными явлениями, а выражением представлений об идеальном обществе. Комилов воспринимает это общество как реальную философскую платформу, где человек, познание и социум пребывают в гармонии. Данный труд формирует теоретическую и историческую базу национального мышления в сфере общественного устройства и духовности.

В работе «Аз таърихи афкори иҷтимоӣ-сиёсии аҳди Сомониён» ("Из истории социально-политической мысли эпохи Саманидов") [6:21] Комилов демонстрирует, что социальная мудрость и культурная политика эпохи Саманидов основывались на этике и духовно-философских взглядах. С опорой на первоисточники и философский анализ, он интерпретирует развитие идентичности и таджикской государственности через призму социально-философских идей. Как и другие его труды, эта работа подчеркивает, что культура и философия могут служить основой для государственности, самосознания и общественных целей. Идеалы мудрости, справедливости и познания, выраженные в традиции Саманидов, в его исследованиях рассматриваются как фундамент идеального общества.

В ключевом труде «Сайре дар олами андешаҳои ислом» ("Путешествие в мир исламской мысли") [5:31] Комилов показывает, что ислам в персидско-таджикском историко-культурном

контексте связан не только с божественным знанием, но и с социально-нравственными и познавательными идеями мусульманских мыслителей. Путем философского анализа исламских учений он доказывает, что ислам с самого начала представлял собой всеобъемлющую систему этико-социального и познавательного порядка. Эта книга имеет особое значение для становления герменевтического философского подхода к исламу в национальной культурной среде.

Профессор Рустам Комилов, опираясь на духовный мир таджико-персидской традиции, провел фундаментальные исследования в области философии, особенно по темам идеального общества и мудрости. Он, базируясь на философских традициях, учениях Ибн Сины, Абу Насра Фараби, Насириддина Туси и суфийской мысли, стремился переосмыслить философское понимание общества и ключевых нравственных ценностей. В этом контексте он воспринимает философию не только как теоретическое мышление, но и как способ познания, самопознания и социального регулирования, способного решать современные проблемы идентичности и общества.

Главной особенностью его подхода является соединение исторической герменевтики с методами гносеологии и социологии культуры. Через анализ исторических процессов мышления и интерпретацию оригинальных источников таджико-персидской культуры, Комилов подчеркивает, что идеальное общество должно строиться на осознании сформированных национальных и религиозных ценностей. Его концепция связана с прагматически-исторической герменевтикой, в которой философское содержание переходит на уровень общественного формирования [12:45] [9:77].

В сравнении Александр Игнатенко, доктор философских наук, профессор, востоковед и российский политолог, опирается на критическую герменевтику безопасности и рассматривает религию и общество с позиции анализа и контроля власти. Он характеризует отношения между религией и политикой в рамках идеологического и безопасностного анализа, показывая, что в современной геополитической среде религия может превращаться как в инструмент влияния, так и в источник угроз. В отличие от Рустама Комилова, который строит духовную философию на основе мудрости национальной культуры, Игнатенко определяет пределы политического познания в рамках анализа власти, идеологии и государственной безопасности. Его герменевтический подход основывается на прочтении текста и смысла через призму властных структур и деконструкции политизированных процессов в религии, тогда как Комилов делает акцент на духовной воле и историческом самосознании.

Это сравнение раскрывает различия методологических установок двух мыслителей, предлагая два типа осмысления религии и общества — аналитический и духовно-ценностный. Игнатенко сосредоточивает свое внимание на процессах политизации ислама, религии в условиях глобализации и ее влиянии на национальную и международную безопасность. Он рассматривает ислам как систему социально-политических учений, обладающую двойным потенциалом — как для стабильности, так и для экстремизма. По его мнению, этот потенциал вытекает из способности исламских учений к социальной мобилизации и политическому оформлению сообществ.

Исследования Александра Игнатенко имеют аналитико-критическую направленность, в которых реализуются ценности герменевтики безопасности и современной религиозной политологии. Посредством анализа религиозных идеологий он выявляет искажённость исламского учения под влиянием политических и геополитических интересов. По его мнению, экстремизм и радикализм не являются изначальными религиозными феноменами, а формируются как результат политизации и трансформации традиционных вероучений. В этом контексте Игнатенко предлагает чёткую теоретическую базу для понимания ислама как социо-политического явления, формирующегося в условиях политической конкуренции и геостратегического соперничества [18:11].

По словам Поля Рикёра, герменевтика — это «не только понимание, но и признание и включение плюрализма в тексте и в его контексте» [20:143]. Этот акцент на диалоге и множественности смыслов сближает Рикёра с подходом Рустама Комилова, для которого познание и интерпретация происходят не только методологически, но и как этическое действие терпимости, пояснения и духовно-исторического сосуществования. Комилов в этом контексте трактует герменевтику как форму социально-духовной семиотики, где интерпретация понимается как нравственное действие диалога с традицией.

Согласно Ганс-Георгу Гадамеру, герменевтика — это не только понимание текста, но и «воссоздание смысла в диалоге между традицией и современным сознанием» [19:293]. Комилов в этом духе укрепляет связь между традицией и современным обществом, применяя историко-гносеологическую герменевтику как метод социальной философии.

В труде «Краткий словарь мировоззрения» [8:51] автор стремится раскрыть ключевые философские и мировоззренческие понятия, такие как «разум», «достоинство», «общество», «знание» и «совесть» в их историко-культурной и гносеологической взаимосвязи. Комилов через этот труд предлагает таджикскому читателю модель осмысления культуры мышления, в которой постижение сути понятий осуществляется через духовно-нравственный анализ. Такой подход формирует основу философской герменевтики терминов и укрепляет гносеологическую осознанность культуры.

Рустам Комилов использует философскую герменевтику как историко-гносеологический инструмент для осмысления корней духовной культуры и формирования национального социального мышления. Например, в труде «Учение об идеальном обществе» (2001) он, анализируя таджикско-персидские учения — от доисламского зороастризма до мыслей таких выдающихся мыслителей, как Ибн Сина и Ходжа Насириддин Туси — показывает, что национальная философия может служить духовным основанием современного общества и структурой для социальных ценностей. В центре его герменевтического подхода находится связь между историей и познанием, через которую прошлое рассматривается не как архив неизменного знания, а как активная структура в формировании духовной реальности настоящего.

По мнению Комилова, герменевтика — это не просто понимание традиции, а познавательная система, посредством которой человек может, опираясь на мудрость прошлого и духовные импульсы настоящего, определить путь социального и нравственного обновления. Таким образом, он стремится исследовать философские корни национального самосознания и механизмы их реализации в общественной практике. Этот подход, который можно назвать историко-философской герменевтикой, подчеркивает не только анализ значения традиций, но и их способность к реконструкции в свете современных ценностей и исторических вызовов. С этой точки зрения философия Рустама Комилова — это активная форма культурного понимания, направленная не в прошлое, а в будущее, к обществу, где познание, этика и идентичность пребывают в устойчивом равновесии.

Александр Игнатенко же применяет критическую герменевтику на основе методологии политико-безопасностной стратегии, чтобы понять факторы, провоцирующие радикализм и политизацию ислама. Он утверждает, что политизация ислама и радикализм возникают не из самой религии, а как результат искажения и политизации вероучений. По его мнению, в процессе политизации религии священные тексты не только интерпретируются, но и переосмысливаются под воздействием групповых и геополитических интересов. Отсюда следует, что герменевтика должна учитывать условия формирования смысла.

С его точки зрения, герменевтика в этом контексте должна быть направлена не только на интерпретацию исламского текста, но и на анализ тех социальных и политических условий, которые делают эти тексты «конкретными» и «исполняемыми». Такой подход ведёт к критико-аналитической герменевтике, в которой задача исследователя состоит не только в объяснении содержания, но и в раскрытии духовной силы текста как инструмента политического воздействия. Таким образом, герменевтика Александра Игнатенко приобретает

прикладной и аналитический характер, охватывая стратегические и безопасностные аспекты современной исламской парадигмы и исследуя отношения между религиозной интерпретацией и вопросами государственной и глобальной безопасности. Иными словами, его герменевтика — это осмысление религии как фактора трансформации политико-безопасностной среды современности, которое должно осуществляться через диалог понимания и структурный анализ власти.

В книге «Логика права» [10:28] автор раскрывает логический метод анализа права как средство онтологического и духовного понимания закона. Он утверждает, что логика в правовой сфере — это не просто инструмент анализа, а гносеологический аспект философии, через который формируются отношения человека к справедливости, воле и закону. Объединяя логику, этику и социальную философию, Рустам Комилов закладывает основы современной герменевтики права, где понимание общества, закона и познания составляет единую духовную структуру. Поэтому «Логика права» — это не только учебник, но и руководство по прикладной социальной философии.

В учебнике «Философия права» [2:23] автор анализирует общество и его структуру с позиций философии закона, человеческой воли и социальной этики. Он показывает, что правовая структура — это не только механизм регулирования действий, но и онтологическое и гносеологическое явление, посредством которого человек приходит к пониманию ответственности, справедливости и свободы. Основываясь как на исламской, так и на западной философской традиции, особенно на логике и этике Абу Насра Фараби, Ибн Сины и Насириддина Туси, Комилов формирует современное правовое мышление и духовное осмысление закона. В этом контексте знание и идентичность в рамках права рассматриваются как форма социального познания. Используя герменевтику права, он трактует философское понимание закона как основу идеального и гуманистического общества.

Рустам Комилов рассматривает общество как духовно-мудрый феномен, который является не только продуктом исторических процессов, но и практическим выражением духовного мира таджикского человека. По его мнению, онтология общества должна формироваться на основе национальной этики, исторического самосознания и культурных идеалов, чтобы устоять перед глобализацией вненациональных ценностей и духовной унификацией. Ключевые онтологические концепты его философии — «идеальное общество», «справедливость», «свобода» и «духовное восприятие истории» — выступают не только как философские категории, но и как практическая основа социального преобразования. Он последовательно подчёркивает, что духовная структура общества должна сохраняться и возрождаться через язык, традиции, мораль и национальную философию. В этом смысле его онтологическое видение сопряжено с философской этико-духовной антропологией, способствующей укреплению культурных основ таджикского общества.

Кроме того, в рамках своей исследовательской гносеологии Рустам Комилов рассматривает знание как поэтапный и исторический процесс, в котором мудрость, опыт и духовные ценности объединяются в критически-интерпретативном восприятии. Для него знание — это не просто теоретическая категория, а выражение культурного сознания и нравственной идентичности нации. Его гносеология, укоренённая в исторической герменевтике, предлагает способ постижения подлинного знания через интерпретацию философских источников и их адаптацию к современным реалиям. Такой подход, близкий к философии традиционной мудрости, в то же время отвечает на вызовы современности, формируя сбалансированную связь между традицией и новацией.

Александр Игнатенко, напротив, рассматривает общество как систему, регулируемую структурами власти и политической безопасности, в которой отношения между религией и государством должны основываться на ценностях государственного контроля. По его мнению, когда религия входит в сферу политики, она может превратиться в источник угроз как для национальной, так и международной стабильности. В этом контексте он трактует влияние

религии как идеологический ресурс и подчёркивает, что отсутствие надзора и анализа может привести к политическим и социальным катастрофам.

Поэтому его герменевтика опирается на критико-правовой и политический подход, в котором государство играет определяющую роль в регулировании религиозных и социальных процессов. Он предлагает, чтобы для укрепления социальной стабильности и защиты светской идентичности общества понимание религиозных текстов осуществлялось в свете закона, анализа и политической ответственности. Его герменевтика направлена на осмысление «устойчивого общества», где свобода совести и правовой надзор достигают реального баланса.

В интерпретации Игнатенко общество должно быть защищено от влияния религиозных идеологий, которые могут привести к конфликтам и политическому радикализму. Эта точка зрения осмысливается в контексте герменевтики социальной системы и философии политической стабильности, где понимание общества формируется как система баланса между свободой совести и общественными интересами. В этом контексте Александр Игнатенко выступает как критический и политический мыслитель, чьи исследования служат философией социальной безопасности и регулируемым мировоззрением современности.

В книге «Политический ислам: от теории к практике» [15:89] автор рассматривает превращение ислама в политический инструмент и его влияние на общественную стабильность и государственную безопасность. Путём анализа процессов идеологизации религиозного учения он показывает, как политики и заинтересованные группы с помощью властных структур и информационных сетей перекраивают содержание исламского учения в пользу собственных политических целей. Это исследование, основанное на герменевтике безопасности и анализе власти, с подробностями раскрывает, что идеологическое восприятие является не просто угрозой, но и формирующей системой политизированного духовного мира. Таким образом, Александр Игнатенко выстраивает прикладную политико-философскую герменевтику безопасности на основе реальности современного исламского мира.

В работе «Религия и терроризм: исламский фактор» [13:74] автор применяет безопасно-политическую герменевтику к анализу связи между религией и насилием. Он указывает на роль ислама в идеологическом и глобальном противостоянии и подчёркивает, что радикальные группы, манипулируя герменевтическим толкованием священных текстов, способствуют формированию насильственного образа религии. Игнатенко демонстрирует аналитическим методом, что такие искажения являются не результатом сугубо богословских ошибок, а продуктом политизированной среды и геополитических стратегий. Эта работа представляет собой наглядный пример использования критической герменевтики для осмысления связи между терроризмом и религией и способствует развитию философской теории безопасности в исламском мире.

В книге «Глобализация и исламский мир» [14:15] автор, применяя политико-философский анализ глобальных процессов, исследует место ислама в контексте взаимоотношений между религией и геополитикой. Он подчёркивает, что глобализация ценностей и распространение информационных сетей способствовали формированию политизированного ислама — религии как инструмента в руках государств и заинтересованных групп. В его анализе центральное место занимает критическая герменевтика безопасности: Игнатенко исследует не только исламские тексты, но и исторические, информационные и безопасностные условия как смыслообразующие факторы религиозного дискурса. Поэтому данная работа отражает не только политику внешних отношений, но и философское понимание общества и безопасности в контексте современного глобального порядка. По мнению автора, для обеспечения национальной и глобальной стабильности герменевтика религии должна быть соединена с аналитическим подходом и ответственностью власти.

В монографии «Мудрец-мудрецовед» [9], посвящённой жизни и научной деятельности академика Мусо Диноршоева, Рустам Комилов исследует философию личности с позиции

историко-социальной герменевтики. В этой работе он показывает, что научная фигура Мусо Диноршоева воплощает разум, свободу и национальную ответственность и сыграла ключевую роль в становлении современной таджикской философии. Анализируя научное наследие Диноршоева, Комилов раскрывает его философские идеи как фундамент возрождения национальной культуры и развития общественного самосознания. Монография оценивает не только личный вклад, но и институциональное влияние и философскую школу, сформированную этим мыслителем, в рамках национальной и социальной философии.

В книге «В поисках мудрости» [10] автор подробно исследует жизнь и философские идеи одного из выдающихся представителей таджикской философии — Мусо Диноршоева. С помощью духовно-социальной герменевтики Комилов показывает, что идеи Диноршоева являются ярким примером сочетания традиционной философии с современными подходами. В его интерпретации философия должна функционировать не только на уровне теории, но и как практическая сила для укрепления национального самосознания, морального мировоззрения и социальной ответственности. Эти аспекты особенно выражены в философском анализе понятий познания, человека и свободы в трудах Диноршоева. В этом контексте Рустам Комилов представляет философское наследие Диноршоева как образец национальной и гуманистической философии.

Произведения Рустама Комилова направлены на укрепление национального самосознания, возрождение духовного наследия таджикского народа и развитие философской традиции. Его исследования мыслителей, таких как Ибн Сина, Абу Наср Фараби, Абулькасым Фирдоуси, Абдуррахман Джами и другие, не ограничиваются историческим описанием, а через философскую герменевтику стремятся восстановить логическую связь между знанием, нравственностью и духовной структурой современного общества. Он трактует национальную философию не как автономный исторический элемент, а как живую силу формирования социальной и политической жизни нации. В его работах философское понимание становится источником интеллектуальной энергии, формирующей культуру сопротивления, толерантности и исторического самосознания. В этом смысле Рустам Комилов является не только интерпретатором традиции, но и практиком философского внедрения идей в социальную реальность, чья конечная цель — не просто культурное возрождение, а ведение общества по пути устойчивого знания и нравственности. Таким образом, его труды, помимо научной ценности, обладают практическим социальным и воспитательным значением.

С точки зрения социальной философии, влияние Рустама Комилова на развитие национальной духовности и восстановление культурной мудрости является значительным. Он показывает, что национальная культура — это не просто совокупность традиций, а система постижения знания, совести и созидательной воли, которая в современных условиях может служить основой свободного, терпимого и гуманного общества. В этом смысле Рустам Комилов формирует школу герменевтической национальной и социальной философии, в которой разум, этика и традиция гармонично сочетаются в современном контексте и становятся путем к возрождению общества [2].

В сравнении, социально-политическое влияние трудов Александра Игнатенко связано преимущественно с формированием системы безопасности в отношениях между религией и государством. В своих научных выступлениях и работах он, опираясь на анализ религиозного экстремизма, политизированного ислама и геополитических процессов, стремится представить критико-аналитическое понимание религии в рамках законодательства и государственной безопасности. Его труды, находящиеся на стыке современной политологии религии и идеологических угроз, играют важную роль в формировании религиозной политики в России и в оценке региональных процессов. Его герменевтика носит стратегический характер и служит современной консервативной религиозной политике и обеспечению социальной стабильности. В этом контексте его исследования можно рассматривать как философию безопасности и контролируемой социальной терпимости, в которой светские и религиозные ценности уравниваются через государственный контроль.

Александр Игнатенко, своими статьями и книгами, особенно в области борьбы с религиозным экстремизмом, анализа политизированных идеологий ислама и обеспечения идеологической стабильности, внёс значительный вклад в формирование государственной политики в сфере религии в России и в укрепление понимания политической системы. Его исследования служат научной основой для выработки национальных стратегий борьбы с экстремизмом и обеспечения культурной безопасности. Основываясь на критической политической герменевтике, Игнатенко стремится анализировать идеологические и религиозные процессы в контексте геополитической реальности и глобального баланса сил, что придаёт его подходу особую значимость для современной религиозной политики [17].

Несмотря на различия в подходах и контексте мышления, как Рустам Комилов, так и Александр Игнатенко внесли существенный вклад в формирование самостоятельных герменевтических школ понимания религии и общества. Комилов, опираясь на духовно-историческую философию таджикско-персидской традиции, предлагает культурную и этическую герменевтику как путь к возрождению национального самосознания и идеальных общественных ценностей. С другой стороны, Игнатенко, используя критическую герменевтику безопасности и политический анализ, рассматривает религию в контексте идеологии, власти и геополитики. Оба подхода, несмотря на методологические различия, представляют собой взаимодополняющие стратегии в интерпретации современной реальности и анализе нравственных и политических систем.

Сравнение их подходов показывает, что герменевтика может функционировать как методологический инструмент философского анализа религии в двух направлениях: с одной стороны, как путь к укреплению духовно-традиционного познания, а с другой — как инструмент анализа власти и политических структур. Этот двойственный баланс показывает, что понимание религии и общества не может быть ограничено одним направлением, а требует этического, исторического и безопасностного сосуществования. В итоге герменевтика как метод оказывается эффективным средством не только интерпретации традиции, но и анализа социальных и политических изменений в современном мире.

Оба мыслителя, Рустам Комилов и Александр Игнатенко, с их различными методологическими установками и целями, сходятся в одном ключевом пункте: в необходимости осмысления взаимосвязи между религией, обществом, властью и познанием. В то время как Комилов делает акцент на духовной и социальной структуре общества как культурно-этическом феномене, Игнатенко сосредоточен на обеспечении социальной стабильности в условиях политизированной религиозной среды. Эти два подхода, дополняя друг друга, могут служить основой для современного понимания религии и общества в свете требований современного человека и универсальных ценностей.

Таким образом, они могут быть оценены как представители двух философских герменевтических школ: одной — культурно-исторической, и другой — политико-аналитической, каждая из которых предлагает ценные перспективы в изучении сложных вопросов современности. Главное же — обе линии мысли способствуют философскому осмыслению отношений человека с познанием, свободой и социальной структурой в противоречивом мире настоящего.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Комилов Р. Учение об идеальном обществе в истории персидско-таджикской культуры. Душанбе: Ирфон, 2001. С. 17–86.
2. Комилов Р. Философия права. Душанбе: Маориф, 2005. С. 23–94.
3. Комилов Р. Таджикская философия: от древности до современности. Душанбе: Ирфон, 2011. С. 45,112.
4. Комилов Р. Краткая история религий. Душанбе: Ирфон, 1995. С. 12–67.
5. Комилов Р. Путешествие в мир исламской мысли. Душанбе: Ирфон, 1996. С. 31.
6. Комилов Р. Из истории социально-политической мысли эпохи Саманидов. Душанбе: Ирфон, 1998. С. 21.
7. Комилов Р. Теория идеального общества в истории персидско-таджикской культуры. Душанбе: Ирфон, 1997. С. 39,103.
8. Комилов Р. Краткий словарь мировоззрения. Душанбе: Ирфон, 2001. С. 51,94.
9. Комилов Р. В поисках мудрости. Душанбе: Ирфон, 2005. С. 19,77.
10. Комилов Р. Логика права. Душанбе: Ирфон, 2014. С. 28,83.
11. Комилов Р. Мудрец-мудрецовед. Душанбе: Ирфон, 2014. С. 33,91.
12. Комилов Р. Таджикская философия: от древности до современности. Душанбе: Ирфон, 2011. С. 45.
13. Игнатенко А.В. Глобализация и исламский мир. Москва: Восток-Запад, 2010. С. 15–97.
14. Игнатенко А.В. Религия и терроризм: исламский фактор. Москва: РИСИ, 2008. С. 29–74.
15. Игнатенко А.В. Политический ислам: от теории к практике. Москва: Логос, 2003. С. 11–89.
16. Игнатенко А.В. Религия и терроризм: исламский фактор. Москва: РИСИ, 2008. С. 29–74.
17. Игнатенко А.В. Глобализация и исламский мир. Москва: Восток-Запад, 2010. С. 15–97.
18. Игнатенко А.В. Политический ислам: от теории к практике. Москва: Логос, 2003. С. 11–89.
19. Gadamer H.-G. Truth and Method. London: Continuum, 1989. P. 293.
20. Ricoeur P. From Text to Action: Essays in Hermeneutics II. Evanston: Northwestern University Press, 1991. P. 143.